

VYSOKO CITLIVÁ DETEKCIA MIRNA V KULTIVAČNOM MÉDIU POMOCOU UPKONVERZNÝCH NANOČASTÍC ULTRASENSITIVE DETECTION OF MIRNA IN SPENT EMBRYO CULTURE MEDIA USING UPCONVERSION NANOPARTICLES

Peter Artimovič¹, Ivana Špaková¹, Saara Kuusinen², Lukáš Smolko¹, Satu Lahtinen², Tero Soukka²,

Silvia Toporcerová^{3,4}, Mária Mareková¹, Miroslava Rabajdová¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, ²Katedra biotechnológie, Univerzita v Turku, Technologická fakulta, Turku, Fínsko, ³Centrum asistovanej reprodukcie GynCare s.r.o., Košice ⁴Medirex, a.s., Pezinok

peter.artimovic@student.upjs.sk

SÚHRN

Úvod

MikroRNA (miRNA) vylučované embryom do kultivačného média predstavujú sľubné neinvazívne biomarkery využiteľné pri hodnotení implantačného potenciálu v cykloch asistovanej reprodukcie (Rabajdova a kol., 2021). Z pohľadu laboratórnej praxe ide o neinvazívny odber, opakovateľný a nezávislý od manipulácie s embryom. Technologickým limitom však zostáva potreba vysokej citlivosti a špecificity pri nízkych koncentráciách analytu bez amplifikačných krokov, ako aj využitie konkrétneho typu infarštruktúry pre kultiváciu blastocyst. Upkonverzné nanočastice (UCNPs) predstavujú perspektívne fotoluminescenčné sondy umožňujúce spoľahlivú detekciu miRNA s minimálnym optickým šumom v heterogénnom formáte (Kuusinen, Lahtinen a Soukka, 2024).

Metóda

V práci bol navrhnutý a optimalizovaný hybridizačný test, v ktorom UCNPs konjugované s oligonukleotidovou sondou hybridizujú s cieľovou miRNA imobilizovanou na mikrotitračnej platni cez oligonukleotidovú sondu viazanú na platničku prostredníctvom väzby medzi biotínom a streptavidínom. Sledovaný bol vplyv rôznych povrchových úprav nanočastíc, hybridizačných tlmivých roztokov

a inkubačných protokolov. Testovacia koncentrácia syntetických cieľových miRNA bola v rozsahu 0,5 až 200 pmol·L⁻¹. Detekcia prebiehala bez enzymatickej amplifikácie a bez potreby denaturačných krokov.

Ciele

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť analytický potenciál UCNP-založeného hybridizačného testu z hľadiska jeho uplatniteľnosti v laboratórnej diagnostike. Zamerali sme sa najmä na dosiahnutie limitu detekcie v rozsahu nízkych pmol·L⁻¹, skrátenie celkového času prípravy vzorky a inkubačných krokov, ako aj zabezpečenie opakovateľnosti a spoľahlivosti signálu pri rôznych reakčných podmienkach. Zároveň sme sa usilovali o vytvorenie testovateľného a štandardizovateľného konceptu vhodného pre neinvazívny skrining miRNA biomarkerov kvality embrya.

Výsledky

Optimalizácia hybridizačného tlmivého roztoku (50 mmol·L⁻¹ Tris-HCl, 750 mmol·L⁻¹ NaCl, 5 mmol·L⁻¹ KF, 10 μmol·L⁻¹ EDTA, pH 7,5) sa ukázala ako kritická pre stabilitu miRNA a efektívnu hybridizáciu v heterogénnom formáte. Najvyššia intenzita signálu a najnižšia variabilita bola dosiahnutá pri použití modifikovaných UCNPs so silikátovým povrchom.

Test prebiehal ako jedнокroková hybridizačná reakcia (10 μL syntetickej miRNA a 30 μL UCNP reagentie) bez predošlej amplifikácie, inkubovaná 30 minút pri laboratórnej teplote s miernym miešaním. Celkový čas testu vrátane prípravy a premytia nepresiahol 90 minút. Premytie jamiek po hybridizácii štyrikrát pomocou špecifického tlmivého roztoku zabezpečilo odstránenie nešpecificky viazaných zložiek.

Na základe regresnej analýzy kalibračnej krivky ($R^2 = 0,955$) bola kvantitatívna odpoveď lineárna v rozsahu 0,5 až 50 $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$. Výpočet detekčného limitu podľa ICH (International Council for Harmonisation) smernice viedol k hodnote 13,5 $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$, čo potvrdzuje vysokú citlivosť testu bez potreby enzymatickej amplifikácie. Signál bol odlíšiteľný od pozadia pri koncentráciách $\geq 0,5 \text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Záver

Predložená štúdia preukazuje uskutočniteľnosť potenciálnej rýchlej, neinvazívnej a vysoko citlivej detekcie miRNA pomocou upkonverzného hybridizačného testu založeného na UCNPs. Optimalizovaný analytický formát umožňuje kvantifikáciu syntetických miRNA v koncentráciách rádovo desiatok $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$ bez potreby amplifikácie a s minimálnym spracovaním vzorky. Tento prístup predstavuje perspektívny základ pre vývoj neinvazívneho diagnostického nástroja v oblasti asistovanej reprodukcie a molekulovej diagnostiky, s možnosťou ďalšieho rozšírenia na multiplexné stanovenie viacerých miRNA biomarkerov z biologického materiálu.

Kľúčové slová: mikroRNA, kultivačné médium embryí, hybridizačný test

PodĎakovanie

Táto práca vznikla na základe podpory z projektu APVV-22-0357. PodĎakovanie patrí aj výskumnej skupine prof. Tera Soukku za vytvorenie výborných pracovných podmienok a pomoc pri realizácii tejto štúdie na Univerzite v Turku.

ABSTRACT

Introduction

MicroRNAs (miRNAs) secreted by the embryo into the culture medium represent promising non-invasive bio-

markers useful in assessing implantation potential in assisted reproduction cycles (Rabajdova et al., 2021). From the perspective of laboratory practice, this is a highly attractive target since the sampling is non-invasive, repeatable and independent of embryo manipulation. The technological limit, however, remains, as the need for high sensitivity (revision of English is recommended) and specificity at low analyte concentrations without amplification steps, as well as the use of a specific type of infrastructure for blastocyst cultivation. Upconversion nanoparticles (UCNPs) represent promising photoluminescent probes enabling reliable detection of miRNAs with minimal optical noise in a heterogeneous format (Kuusinen, Lahtinen and Soukka, 2024).

Method

A hybridization assay was designed and optimized in which UCNPs conjugated with an oligonucleotide probe hybridized with a target miRNA immobilized on a microtiter plate via an oligonucleotide probe bound to the plate via a biotin-streptavidin linkage. The effect of different nanoparticle surface coatings, hybridization buffers, and incubation protocols was studied. The test concentration of synthetic target miRNAs ranged from 0,5 to 200 $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$. Detection was performed without enzymatic amplification and without the need for denaturation steps.

Objectives

The main objective of this study was to evaluate the analytical potential of the UCNP-based hybridization assay in terms of its applicability in laboratory diagnostics. We focused mainly on achieving a detection limit in the low $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$ range, reducing the overall sample preparation time and incubation steps, as well as ensuring repeatability and signal reliability under different reaction conditions. At the same time, we aimed to create a testable and standardizable concept suitable for non-invasive screening of miRNA biomarkers of embryo quality.

Results

Optimization of the hybridization buffer (50 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ Tris-HCl, 750 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaCl, 5 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ KF, 10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA, pH 7.5) proved to be critical for miRNA stability and efficient hybridization in a heterogeneous format. The highest signal intensity and lowest variability were achieved when using modified UCNPs with a silicate surface.

The assay was performed as a one-step hybridization reaction (10 μL synthetic miRNA and 30 μL UCNP reagent) without prior amplification, incubated for 30 minutes at room temperature with gentle agitation. The total assay time, including preparation and washing, did not exceed 90 minutes. Washing the wells four times after hybridization with specific buffer ensured the removal of nonspecifically bound components.

Based on regression analysis of the calibration curve ($R^2 = 0,955$), the quantitative response was linear in the range of 0,5 to 50 $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calculation of the detection limit according to ICH (International Council for Harmonisation) guidelines resulted in a value of 13,5 $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$, confirming the high sensitivity of the test without the need for enzymatic amplification. The signal was distinguishable from background at concentrations $\geq 0,5 \text{ pmol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Conclusion

The presented study demonstrates the feasibility of potentially rapid, non-invasive and highly sensitive detection of miRNAs using an upconversion hybridization assay based on UCNPs. The optimized analytical format allows the quantification of synthetic miRNAs at concentrations of tens of $\text{pmol}\cdot\text{L}^{-1}$ without the need for amplification and with minimal sample processing. This approach represents a promising basis for the development of a non-invasive diagnostic tool in the field of assisted reproduction and molecular diagnostics, with the possibility of further

expansion to multiplex determination of multiple miRNA biomarkers from biological material.

Keywords: microRNA, embryo culture medium, hybridization assay

Acknowledgements

This work was supported by the project APVV-22-0357. Our gratitude belongs also to the research group of Prof. Tero Soukka for creating excellent working conditions and assistance in the realization of this study at the University of Turku.

REFERENCES

1. Kuusinen, S., Lahtinen, S. and Soukka, T. (2024) 'Upconversion Luminescence Based Direct Hybridization Assay to Detect Subfemtomolar miR-20 a DNA Analogue in Plasma', *Analysis & Sensing*, 4(4), p. e202400005. doi: 10.1002/anse.202400005.
2. Rabajdova, M. *et al.* (2021) 'P-275 Development of a prediction model using machine learning on small noncoding RNA biomarkers for non-invasive selection of high-quality embryos for the in vitro fertilization process', *Human Reproduction*, 36(Supplement_1), p. deab130.274. doi: 10.1093/humrep/deab130.274.